

HALIMA XUDOYBERDIYEVANING “SAYLANMA”SIDA
QO‘LLANGAN AYRIM FRAZELOGIZMLARNING SEMANTIKASI
HAQIDA BA’ZI MULOHAZALAR

Ozoda Abdullayeva,

SamDU 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: dots. U. Rashidova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110181>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Halima Xudoyberdiyevaning “Saylanma”sida qo‘llangan *to‘nini teskari kiymoq, yo‘ldan urmoq, dunyodan o‘tmoq* kabi ayrim iboralarning semantik tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar: *semantik birlik, frazeologizm, uzual funksiya, okkazional funksiya, omonim ibora.*

Аннотация. В данной статье проведен семантический анализ некоторых выражений, использованных в “Избраннике” Халимы Худойбердиевой, таких как надеть тунику вверх ногами, сбиться с пути, пройти через мир.

Ключевые слова: *смысловая единица, фразеологизм, узуальная функция, окказиональная функция, омонимичная фраза.*

Annotation. This article carried out a semantic analysis of certain phrases, such as wearing the collar in reverse, seducing, passing through the world, used in the “election” of Halima Khudoyberdiyeva.

Keywords: *semantic unit, phraseologism, uzual function, occasional function, homonymous phrase.*

Har qanday chinakam shoir uchun so‘z va frazeologizm (ibora) lar bu fikr aytish, kechinmalarni ifodalash vositasigina emas, balki yashash tarzi, yashash shaklidir. Har bir so‘z yoki ibora badiiy asardagi g‘oyaviy-estetik maqsadga ko‘ra muayyan ma‘no kasb etadi, zamiridagi mazmun orqali o‘zining yangi-yangi ma‘no qirralarini namoyon qiladi. Xususan, shoira Halima Xudoyberdiyevaning ko‘plab g‘oyaviy-badiiy barkamol she‘rlarida so‘z yoki frazeologizmlar - bamisoli olov, satrlari cho‘g‘dek lovullab turadi. Bunga shoiraning “Saylanma”siga kiritilgan she‘rlarni ko‘zdan kechirish orqali to‘la ishonch hosil qilish mumkin. Shoira “O‘zimizning bog‘lar” nomli she‘rida (1967) frazeologizmdan o‘rinli foydalangan: *Yaratguvchim, yana yaratar begumon,*

Bizning ko‘hna bog‘lar shunday gullasinki,

Qon rangida qizarsin olmalarimiz.

Rangi qoning qizdirib, quritsin tinkang.

Ma'lumki, tilshunoslikda frazeologiya uzoq yillar leksikologiya tarkibida o'rganib kelingani uchun so'zning uslubiy va boshqa jihatdan tavsifi mexanik ravishda frazeologizm, frazeologik birlik (FB) yoki iboralarga ham tadbiiq qilindi. FBni so'zga tenglashtirgandan ko'ra uning so'zga funksional, uslubiy va leksik-semantik jihatdan mos kelishi haqida gapirish, ana shu holatni ko'proq tahlil qilish, til shinavandalari ongiga yetkazish maqsadga muvofiqdir.

Masalan, o'zbek tilida "voz kechmoq" fe'li "egalik yoki foydalanish huquqidan kechmoq" ma'nosini bildiradi [O'TIL, 179]. Shu fe'lga muvofiq keluvchi "ko'z yummoq" iborasi "voz kechmoq" [O'TFL, 258] ma'nosini ifodalaydi. Shu bilan birga "ko'z yummoq" iborasi omonim ibora hamdir. Jumladan "ko'ra bila turib e'tiborsiz qoldirmoq" [O'TIFL, 258] ma'nosini ham o'zida mujassamlashtiradi. Halima Xudoyberdiyeva poeziyasida bu ibora xuddi shu ma'noni ifodalashga xizmat qilgan: *Dorilamon kunlarga qayt, onam, yumib ko'z, O'ksik dilda boshlanmasin desang qiyomat* [Saylanma, 20-b].

Adabiy tilda "biror ishni qila boshlamoq" degan ma'noni anglatuvchi "qo'l urmoq" iborasi mavjud [O'TFL, 432]. Halima Xudoyberdiyeva "Dorilamon kunlar keldi" nomli she'ri (1967) da ana shu umumtil ma'nosini ifodalash uchun bu iboradan foydalangan: *Yashamoq-bir tansiq taom, unga ursang qo'l, Borgan sari ochiladir ishtahang saning* (Saylanma, 21-b).

Lug'atlarda "uzoq fikrlamoq" ma'nosini ifodalovchi "o'yga tolmoq" iborasi mavjud [O'TFL, 607]. Bu shoiraaning she'rida quyidagicha tasvirlangan: *Sochlarimga nigoh solmay o't, Nigohingdan o'yga tolgayman* (Saylanma, 23-b).

To'rt komponentli "to'nini teskari kiyib olmoq" iborasi lug'atlarda "o'chakishgan holda qaysarlik qilmoq" ma'nosini anglatishi qayd etilgan. Iste'dodli shoira H. Xudoyberdiyeva "Endi u..." nomli she'rida (1967) bu to'rt komponentli iborani uch komponent shaklida oqilona tarzda qo'llaydi: "Yigit ham yig'larmi dunyoda", - *To'nimni teskari kiyardim...*

Ikki komponentli "yo'ldan urmoq" iborasi lug'atlarda "yomon yo'lga boshlamoq, aynitmoq" ma'nolarini o'zida mujassamlashtirgani qayd etilgan [O'TFL, 586]. Ushbu frazeologik birlikdan shoiramiz ham "Ko'ngil, qo'lin bog'lab..." nomli she'rida unumli foydalanib, o'z asarlarining qiymatini yanada oshirgan: *Ko'ngil, qo'lin bog'lab odam aqlini, Band-u band qiladi tag'in muhabbat. Bir kun yo'ldan urib sog'lom aqlini, dardmand qiladi tag'in muhabbat* (Saylanma, 26-b).

“Dunyodan ketmoq” iborasiga variantdosh hisoblangan “Dunyodan o‘tmoq” iborasi “*dunyodan o‘tmoq, o‘lmoq*” ma’nosini anglatadi [O‘TFL, 143]. Mazkur iboradan Halima Xudoyberdiyeva prozasida foydalanganiga guvoh bo‘lamiz: *Men o‘zim shu dardning hosilasiman, Mayliga, shu dardda dunyodan o‘tay* (Saylanma, 26-b).

Ikki komponentli “so‘z ochmoq” iborasi lug‘atlarda “*gap boshlamoq*” ma’nosini ifodalaydi [O‘TFL, 471] va suyuqli shoiramiz she’rlaridan birida ushbu iborani qo‘llagan: *Ajdodim hayot deb, ishq deb ochgan so‘z, Avlodim ham undan o‘ylarga cho‘msin* (Saylanma, 26-b).

“Ko‘z ochmoq” iborasi lug‘atlarda “*hushyorlanmoq, yaxshi-yomonni tushunadigan bo‘lmoq*” ma’nolarini anglatadi (O‘TFL, 260), hamda “ko‘z yummoq” iborasi adabiy tilda omonimlik xususiyatiga ega. Uning dastlabki ma’nosi “*ko‘ra-bila turib e’tiborsiz qoldirmoq*” bo‘lsa, ikkinchi ma’nosi “*ko‘zini yummoq*”, uchinchi ma’nosi “*voz kechmoq*” va to‘rtinchisi “*o‘lmoq*” ma’nolarini o‘zida mujassamlashtiradi (O‘TFL, 256). Halima Xudoyberdiyeva poeziyasida birinchi ibora xuddi shu ma’noni, ikkinchi omonim ibora esa “o‘lmoq” ma’nosini ifodalashga xizmat qiladi: *Shu dard oqibati men ochganman ko‘z, So‘ng dam tag‘in shu dard ko‘zimni yumsin* (Saylanma, 26-b).

Iste’dodli shoira H. Xudoyberdiyeva biz yuqorida tahlil qilgan “yo‘ldan urmoq”, “dunyodan o‘tmoq”, “so‘z ochmoq”, “ko‘z ochmoq”, “ko‘z yummoq” kabi iboralarni birgina “Ko‘ngil, qo‘lin bog‘lab...” nomli she’rida marjon donalaridek tizgani uning mahoratidan darak beradi.

Adabiy tilda “*e’tirof qilishga majbur bo‘lmoq, rozi bo‘lmoq*” ma’nolarini ixcham tarzda ifodalash uchun “tan bermoq” iborasi xizmat qiladi (O‘TFL, 475). Shoira ijodida ham bu ibora nutqni ixchamlashtirish hamda mazmunni kuchaytirish funksiyasini bajarishga bo‘ysundirilgan: *Hayot takror uchrashtirarkan, Kimni “sen”lab, kimni “siz”laydi. Yo‘q, ularga bermaydi u tan - U bir dardkash qalbni izlaydi* (Saylanma, 27-b).

O‘zbek tilida fors-tojikcha “pand” so‘zi “*maslahat, o‘git, nasihat*” ma’nolarini bildiradi (O‘TIL, 212). Bu so‘z yordamida tilimizda “pand bermoq” iborasi shakllangan bo‘lib, u polisemantik xususiyatga ega. Uning dastlabki ma’nosi “*kamchiliklarini aytib, nasihat qilmoq*” bo‘lsa, keyingisi “*aldab, zarar yetkazmoq*” ma’nosini anglatadi (O‘TFL, 383). Halima Xudoyberdiyeva ijodida bu ibora “*kamchiliklarini aytib, nasihat qilmoq*” ma’nosini ifodalash uchun xizmat qilgan: *Ovuntirar bizlarni tushlar, Oh, u tushlar goh beradir pand* (Saylanma, 28-b).

Iboralarning ayrimlari ma'noni ixchamlashtirish (lakonizatsiyalash) xususiyati bilan ajralib turadi. Masalan, *“diqqat-e'tiborga noloyiq deb topmoq”* ma'nosini ixcham tarzda *“qo'l siltamoq”* iborasi orqali ifodalanadi (O'TFL, 431). Bunday holatni bizning shoira Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ham kuzatish mumkin: *Goh kulib, goh qo'l siltab, kuyib O'tkazarmiz buning barini (Saylanma, 28-b).*

Ikki komponentli *“duch kelmoq”* iborasi lug'atlarda *“kutilmaganda yo'liqmoq, bexosdan uchramoq”* ma'nolarini ifodalashi qayd etilgan (O'TFL, 145). Ushbu ibora H. Xudoyberdiyeva she'riyatida aynan shu ma'noni anglatish uchun qo'llangan: *Sho'xchan shamol turganday poylab – Ostonada kelar menga duch (Saylanma, 29-b).*

Shunday qilib, badiiy matnda iboralarning ma'lum qismi denotativ asosga ega bo'lib, u yoki bu predmet, voqea-hodisani, xatti-harakatni nomlaydi, so'z-atama sifatida funksiya bajaradi. Shoira faqat umumtil frazeologizmlarini qo'llash bilan qanoatlanib qolmay, balki bunday iboralarga kontekstual o'zgarishlar kiritmoqda, ularning qo'llanish doiralarini kengaytirmoqda, shoiraning o'zi ham yangi frazeologizmlar yaratib, o'zbek adabiy tilining frazeologik boyligiga o'ziga xos ulush qo'shib kekmoqda. Keyingi izlanishlarimizda shoira Halima Xudoyberdiyeva ijodidagi frazeologik birliklarni yanada kengroq o'rganishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova, M. ve Rashidova, U. (2023). Til Korpuslarida Frazemalar Bazasini Yaratish Omillari. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi / International Journal of Turkic Dialects (TÜRKLAD). 7. Cilt, 2. Sayı, 273-278.

2. Abjalova M.A., Rashidova U.M. Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari // “O'zbek tilining milliy korpusi: muammolar va vazifalar” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. – Samarqand, 25.03.2023. – B. 50-54.

3. Abjalova M., Abdumuminov B. Lingvistik dasturlar uchun o'zbek tilidagi frazemalar bazasini yaratish tamoyillari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021. – B. 63-67.

4. Abjalova M. Rashidova U. Lingvistik ta'minotni yaratishda frazeologik birliklar masalasi // “Kompyuter lingvistikasi: muammo va yechimlar”. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent, 19-aprel, 2021-yil. – B. 22-26.

5. O'zbek tilining frazeologik lug'at.–Toshkent, 2022.

6. Halima Xudoyberdiyeva. Saylanma – Toshkent, 2000.
7. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. –Toshkent, 1978.
8. Berdiyov H, Rasulov R, Yo‘ldoshev B. O‘zbek frazeologiyasidan materiallar. –Samarqand, 1978.
9. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. V tom. –Toshkent, 2006. 89-bet.